

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20010877>

BOLALARDA BUYRAKLARDA YALLIG‘LANISH JARAYONIDA LIMFA HUYAYRALARINING O‘ZGARISHI

G. I. Iskandarova

TDTU 1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti 102-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **M. Sipatdinova**

Dolzarblik. Bolalarda buyrak yallig‘lanish kasalliklari (masalan, pyelonefrit) keng tarqalgan bo‘lib, tez-tez tibbiy yordamga murojaat qilish sabablaridan biridir. Limfa hujayralari bu kasallik jarayonida asosiy immun javob hujayralari sifatida faol ishtirok etadi. Buyrak to‘qimasidagi yallig‘lanish limfa tugunlari va hujayralarning faollashishini keltirib chiqaradi, bu esa mikroskopik tahlil orqali kuzatilishi mumkin.

Maqsad. Bolalarda buyrak yallig‘lanish jarayonida limfa hujayralarining mikroskopik o‘zgarishlarini aniqlash va yosh guruhlarini bo‘yicha tahlil qilish.

Usullar va natijalar. 120 nafar bola (0–17 yosh) buyrak yallig‘lanish kasalligi gematoksilin-eozin usuli bilan tekshirildi. Limfa tugunlari va buyrak to‘qimalaridan tayyorlangan slaydlar Hematoksilin-Eozin bo‘yash orqali mikroskop ostida tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki:

0–3 yoshdagi bolalarda limfotsitlar soni eng yuqori bo‘lib, yadrolari kattalashgan va faol. Makrofaglar yallig‘langan buyrak to‘qimasida faol faoliyat olib bordi, fagotsitoz jarayoni kuchaydi. Plazma hujayralari soni oshib, antitanalar ishlab chiqarish faoliyati kuchaydi. Shuningdek, yoshga qarab farq kuzatildi: kichik yoshdagi bolalarda limfa hujayralari faolroq, 10–15 yoshdagi bolalarda esa faollik pastroq edi.

XULOSA

Bolalarda buyrak yallig‘lanishi paytida limfa hujayralari faollashadi va soni oshadi. Ularning morfologik o‘zgarishlari yoshga bog‘liq bo‘lib, eng yuqori ko‘rsatkich 0–3 yoshdagi bolalarda kuzatiladi. Limfa hujayralarining faoliyati infeksiyaga qarshi himoyani kuchaytiradi va kasallik jarayonini aniqlash hamda davolash strategiyasini belgilashda muhim ahamiyatga ega.